

Гусев Александр Борисович
кандидат экономических наук
заведующий отделом проблем инновационной политики
и развития НИС РИЭПП.
телефон: (495) 917 03 51,
a_goose@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ¹

Постановка задачи. Программными документами долгосрочного социально-экономического, инновационного развития России предусматриваются значительные изменения в перспективном облике российской науки. На фоне ожидающейся радикальной ревизии организаций государственного сектора исследований и разработок высшего образования в качестве одной из «точек роста» позиционируется вузовская наука.

В соответствии с государственной стратегией в авангард вузовской науки выдвигаются национальные исследовательские университеты, часть из которых, скорее всего, будет стараться претендовать на вхождение в мировые рейтинги университетов, реализуя задачу, поставленную в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599.

С точки зрения государственной поддержки, в течение последних 20 лет вузовская наука оставалась на обочине. В этой связи определенная на официальном уровне ставка на то, что в короткий временной период (до 2020 г.) точно поддерживаемая университетская наука сделает качественный рывок в масштабах пусть даже очень узкого круга вузов, является достаточно рискованной, хотя и почти безальтернативной.

Каким потенциалом обладает современная университетская наука и насколько она готова к тому, чтобы соответствовать современным международным требованиям? Ответ на данный вопрос позволит сформулировать адекватную стратегическую цель и задачи развития вузовской науки в России.

¹ Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ (проект МК-3351.2012.6).

Автор признателен В. В. Сергеевой, Т. Р. Кондратьевой и А. А. Ширяеву за помощь в подготовке материалов для данной статьи.

Основные параметры современной университетской науки в России

Осуществление вузом научной деятельности, использование полученных научных результатов в учебном процессе и вовлечение в научную работу студентов и аспирантов являются необходимыми отличительными признаками современного высшего учебного заведения. Создание на базе вузов исследовательских лабораторий научных и производственных организаций становится лишь дополнением к самостоятельной научной деятельности вуза, но не выступает ее заменой. Подчеркнем, что речь идет о полноценной научной деятельности, а не ее имитации. Учреждения, которые ограничиваются исключительно предоставлением образовательных услуг по программам бакалавриата и магистратуры, вправе претендовать только на статус высшей школы (даже при очень качественном оказании образовательных услуг), но не современного университета.

В настоящее время вузовская наука не является авангардом сектора исследований и разработок в России и не является его значительной частью, однако именно она максимально приближена к 7 млн. студентов, 140 тыс. аспирантов (почти 90 % от общего количества аспирантов в России) и имеет все возможности воспользоваться данным конкурентным преимуществом и первой подпитываться талантливыми молодыми кадрами, наращивая свой потенциал и повышая результативность. Тем не менее следует обратить внимание на то, что с переходом на двухуровневую систему высшего профессионального образования и сокращением бюджетных мест многие абитуриенты 2012 г., даже очень успешно сдавшие ЕГЭ в средней школе, могут поступить и обучаться в вузах только на договорной основе, поскольку бюджетные места отдаются преимущественно льготным категориям граждан, а также студентам целевого приема. В таких условиях *de facto* платного высшего образования по американскому формату трудно рассчитывать в перспективе на достаточный объем выборки студентов, позволяющей к концу обучения вырастить необходимое количество начинающих исследователей для продолжения научной деятельности в рамках вуза либо других организаций. В то же время, официально заявленный рост заработной платы научно-педагогическим работникам вузов до 200 % от уровня заработной платы по экономике региона может стать значительным стимулом для вовлечения и закрепления молодежи в науке, развития конкуренции за постоянные позиции в университетах.

Вузовскую науку можно рассматривать как совокупность организаций, структурных подразделений, научных коллективов, занимающихся исследованиями и разработками. При этом необходимо отметить, что согласно действующему законодательству учреждения высшего профессионального образования не относятся к научным организациям (статья 5 федерального закона от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ). Масштабы, ресурсную базу и результативность вузовской науки ха-

рактизируют стоимостные объемы выполненных НИР, публикационная и патентная активность. Указанные параметры вузовской науки ниже будут рассмотрены более подробно в целях выявления сильных и слабых сторон, а также определения цели и задач долгосрочного развития.

В 2010–2011 учебном году в России функционировало 1115 вузов, из которых 653 государственных (муниципальных) вуза (или 58,6 %). Из общего количества государственных вузов почти половина (немногим более 300) являются подведомственными Минобрнауки России. При этом далеко не каждый вуз занимается научной деятельностью. Так, в 2000-х годах более половины вузов страны, по сути, являлись обычными высшими школами, выступая продолжением средних школ (табл. 1).

Таблица 1. Структура вузов России

Год	Общее кол-во вузов, ед.	Количество государственных (муниципальных) вузов, ед.	Удельный вес вузов, выполняющих исследования и разработки, %
1995	762	569	51,8
1998	914	580	43,0
1999	939	590	41,2
2000	965	607	40,4
2001	1008	621	38,5
2002	1039	655	37,5
2003	1044	654	37,6
2004	1071	662	37,5
2005	1068	655	38,0
2006	1090	660	38,3
2007	1108	658	45,1
2008	1134	660	44,4
2009	1114	662	45,4
2010	1115	653	46,4

Источник: рассчитано по данным [1], [2]

Следует отметить, что вузовская наука представлена не только образовательными учреждениями высшего профессионального образования. К ней также относятся и другие специализированные организации: научно-исследовательские институты, конструкторские, проектно-конструкторские организации, опытные (экспериментальные) предприятия и другие. По данным официальной статистики в последние годы общее число таких специализированных организаций не превышает 100 единиц (табл. 2).

Таблица 2. Структура организаций вузовской науки

Год	Кол-во вузов, выполняющих исследований и разработки, ед.	НИИ (центры), ед.	Конструкторские, проектно-конструкторские организации, ед.	Опытные (экспериментальные) предприятия, ед.	Прочие организации, ед.	Итого
1995	395	88	18	1	9	511
1998	393	104	21	1	12	531
1999	387	111	19	2	10	529
2000	390	107	19	2	8	526
2001	388	111	19	1	10	529
2002	390	113	17	2	9	531
2003	393	108	17	-	8	526
2004	402	106	17	1	7	533
2005	406	109	17	-	7	539
2006	417	106	14	-	3	540
2007	500	95	12	1	8	616
2008	503	80	11	1	8	603
2009	506	78	11	1	7	603
2010	517	71	11	1	17	617

Данные табл. 2 позволяют сделать вывод о том, что при вузах практически не осталось юридически самостоятельных структур, профессионально занимающихся исследованиями и разработками (например, опытных предприятий, конструкторских организаций). При этом функционирование соответствующих подразделений в составе самих вузов встречается редко.

Организация научной деятельности в вузе: основные проблемы.

В отличие от научных организаций научно-исследовательская составляющая в российских вузах остается второстепенной по сравнению с образовательной компонентой, что выражается в структуре кадрового потенциала и объемах финансирования образовательной и научной деятельности. При этом следует отметить, что средства, зарабатываемые вузами за счет оказания образовательных услуг на договорной основе, в недостаточной степени инвестируются в развитие научной деятельности, успешность осуществления которой является фактором конкурентоспособности образовательных услуг.

Организация научно-исследовательской деятельности в университетах определяется локальными нормативными актами. Как правило, работы проводятся в рамках НИЧ, научно-образовательных центров, центров коллективного пользования, лабораторий, образуемых при кафедрах (факультетах), а также лабораторий, образуемых научными организациями на базе вузов. Тем не менее такие атрибуты не позволяют выявить содержательную часть научной работы, который определяет успех.

Необходимо обратить внимание на то, что исследовательская деятельность осуществляется в вузах как на профессиональной основе, так

и в любительской режиме, когда наука для преподавателей становится видом хобби. В первом случае исследования проводятся в лабораториях научными коллективами, сотрудники которых не отвлекаются или почти не отвлекаются на образовательный процесс. Наука в режиме любительства осуществляется отдельными представителями профессорско-преподавательского состава, принимающими участие в научной работе на условиях совместительства при наличии полной учебной нагрузки. Согласно предварительным оценкам, до 50 % позиций научных работников замещаются на условиях совместительства². По нашему мнению, данное сочетание не означает интеграцию науки и образования, продвигаемую отдельными работниками вузов, а, наоборот, свидетельствует о реализации низкоэффективных маргинальных решений.

Привлечение студентов к научной работе во многом определяется исследовательской активностью профессорско-преподавательского состава. Если допустить, что для большинства квазинаучных работников вузов исследовательская деятельность является факультативной, то для студентов она будет иметь еще меньшее значение.

Следует отметить, что многие руководящие должности научных подразделений вузов замещаются на основе совместительства не только сотрудниками самих вузов, но и работниками внешних организаций. Наиболее контрпродуктивная практика состоит в замещении одним человеком нескольких административных позиций в научном секторе, что не позволяет продвигаться в карьерном плане другим исследователям.

Вместе с тем, решение вопросов участия профессорско-преподавательского состава в научно-исследовательских проектах вуза, что в свою очередь обещает дополнительный доход, носит преимущественно латентный характер. Правила вхождения новых сотрудников в коллектив исполнителей научно-исследовательских проектов, в целом, невозможно считать прозрачными.

В последнее время в вузах получили некоторое распространение системы внутренних исследовательских грантов, однако количество поддерживаемых проектов и объемы их финансирования в целом пока остаются незначительными, а результаты их распределения на конкурсной основе вызывают обычно те же вопросы, которые предьявляются к итогам конкурсов на выполнение НИР для государственных нужд.

Кадровый потенциал вузовской науки. С точки зрения численного состава кадров вузовская наука не выглядит внушительно. По данным статистики, в каждом вузе, осуществляющем научную деятельность, менее 100 человек заняты исследованиями и разработками на постоянной основе (табл. 3). Как показывает практика, из них исследователями являются не более 70 %. Номинально таким кадровым потенциалом могут быть укомплектованы лишь несколько полноценных лабораторий, что для современного вуза с научным профилем является явно недостаточным.

² См. например, штатную и фактическую численность работников вузов и научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, в 2011 году [3, с. 23].

Конечно, численный состав научных подразделений и организаций зависит от многих факторов, и среди организаций государственного сектора науки можно выделить малые научные организации с численностью исследователей до 50 человек, а также относительно крупные исследовательские структуры, в которых занято свыше 500 исследователей. В среднем же по государственному сектору науки численный состав исследователей в расчете на 1 организацию составляет 106 человек³. Отсюда, можно сделать вывод о том, что организационные единицы вузовской науки практически не выделяются на общем фоне.

Таблица 3. Средняя численность занятых исследованиями и разработками в организациях, представляющих вузовскую науку, чел.

Год	В вузах, выполняющих исследования и разработки	В НИИ (центры)	В конструкторских, проектно-конструкторских организациях	В опытных (экспериментальных) предприятиях	В прочих организациях
1995	101,3	107,5	120,6	23	44,3
1998	80,0	69,4	102,7	5	27,5
1999	79,7	67,4	112,9	3,5	29,2
2000	79,8	67,8	115,7	2,0	27,6
2001	80,3	86,8	121,2	4,0	37,1
2002	79,6	91,3	136,8	7,5	47,7
2003	80,8	79,2	135,6	–	61,3
2004	79,9	80,8	128,8	15,0	77,1
2005	83,6	64,4	117,1	–	78,0
2006	84,4	68,8	134,1	–	40,7
2007	80,9	69,6	153,6	2,0	20,6
2008	79,5	69,0	162,1	1,0	35,4
2009	82,5	64,0	131,5	2,0	41,1
2010	90,5	67,5	126,5	2,0	19,0

На протяжении рассматриваемого временного периода научно-исследовательские институты, а также конструкторские, проектно-конструкторские организации при вузах переживали динамику сокращения не только своей численности, но и удельного количества занятых (табл. 2), хотя проектно-конструкторским организациям удается поддерживать общую численность. Опытные (экспериментальные) предприятия практически прекратили свое существование как форма реализации научно-технической деятельности, что не позволяет полноценно проводить ОКР, обеспечивать апробацию результатов университетской науки и повышать их востребованность.

³ Рассчитано по данным информационно-статистических материалов «Развитие научных организаций, входящих в государственный сектор науки». М.: ЦИСН, 2012. С. 138–140.

В целом, в организациях, представляющих вузовскую науку, общая численность занятых исследованиями и разработками в 2010 г. увеличилась на 4,8 тыс. чел. и составила 53,29 тыс. чел., в том числе исследователей – 38,64 тыс. человек, вернувшись к уровню 1995 г. Данный прирост во многом обусловлен акцентированной государственной политикой по поддержке научной деятельности в вузах, реализованной в виде комплекса мероприятий, предусмотренных ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (включая поддержку программ развития национальных исследовательских университетов), а также постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года №№ 218, 219, 220.

Если проводить сравнения, то состав исследователей вузовской науки сопоставим, например, с общей численностью исследователей подведомственных научных организаций Федерального космического агентства (29,7 тыс. чел. в 2010 г.), в 7 раз превышает численность исследователей, занятых в научных организациях ОАО «Газпром» и ОАО «Лукойл» (соответственно 3 тыс. чел. и 2 тыс. чел. в 2010 году), но в 2 раза меньше корпуса исследователей государственных академий наук (76,8 тыс. чел.)⁴.

На макроуровне удельный вес исследователей вузовской науки в общем количестве исследователей в 2009 г. составлял 9,2 %, прирастая ежегодно на 0,1–0,3 процентных пункта (табл. 4). С учетом указанного выше прироста численности занятых в вузовской науке в 2010 г. рассматриваемый параметр преодолел 10 %-ный рубеж. Наиболее значительный сдвиг в структуре исследователей произошел в 2007 г., когда удельный вес исследователей в вузовской науке увеличился на 0,8 п.п. (табл. 4).

Таблица 4. Структура исследователей, занятых в основных секторах науки

Сектор науки*	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Государственный	30,5	31,1	31,7	32,2	33,0	35,6	35,7	35,2	35,2	36,0	35,7
Предпринимательский	62,8	61,9	61,0	60,6	59,6	56,6	56,2	55,9	55,8	54,6	53,5
Высшего профессионального образования	6,6	6,9	7,1	7,2	7,4	7,7	7,9	8,7	8,8	9,2	10,5
Некоммерческие организации	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3

* Сегментирование официальной статистикой национального сектора исследований и разработок представляется методически не вполне корректным в силу смешения основных субъектов генерации знаний и их форм собственности

Источник: рассчитано по данным [2]

⁴ Рассчитано по данным информационно-статистических материалов «Развитие научных организаций, входящих в государственный сектор науки». М.: ЦИСН, 2012. С. 133.

Обращает на себя внимание устойчивость увеличения удельного веса исследователей в вузовской науке (в период с 2000–2010 гг. с 6,6 % до 10,5 %), который сопровождается поступательным повышением удельного веса вузовской науки в общей численности занятых в секторе исследований и разработок: в период 2000–2010 гг. с 4,6 % до 7,2 %.

Сравнительный анализ структуры занятых в секторе исследований и разработок по основным его сегментам позволяет установить, что соотношение исследователей как потенциальных производителей новых знаний и прочего персонала (включая техников, вспомогательных работников, управленческие кадры) для вузовской науки принимает максимальное значение и с течением времени увеличивается на фоне консервированности значения аналогичного показателя в других секторах науки (табл. 5).

Таблица 5. Соотношение количества исследователей и других работников, занятых исследованиями и разработками, по секторам науки

Сектор науки	2007	2008	2009	2010
Государственный	1,0	1,0	1,0	1,0
Предпринимательский	0,8	0,9	0,9	0,9
Высшего профессионального образования	2,3	2,3	2,3	2,6
Некоммерческие организации	1,7	1,7	2,0	2,0

Источник: рассчитано по данным [1], [2]

Необходимо отметить, что в абсолютном выражении в период 2000–2009 гг. общее число исследователей в России сократилось на 13 % (с почти 426 тыс. чел. до 369 тыс. чел.). При этом наибольшие потери отмечаются в предпринимательском секторе (снижение с 267,6 тыс. чел. до 201,7 тыс. чел.). Однако на этом негативном фоне количество исследователей в вузовской науке увеличилось на 5500 чел. (+19,5 %). Почти на такую же величину (5 тыс. чел.) за рассматриваемый период времени сократился корпус исследователей в академическом секторе науки (–6 %).

Учитывая, что кадровые потоки прямо или косвенно могут свидетельствовать о предпочтительности мест работы, можно сделать вывод о том, что в последнее десятилетие вузовская наука стала небольшим «оазисом» в национальном секторе исследований и разработок. Причем эта тенденция объективно имела место до начавшейся в 2009 г. масштабной государственной поддержки вузовской науки. На фоне сокращения кадров в остальных секторах науки, прежде всего в академическом, вузовская наука выступила практически единственно возможной потенциальной точкой роста и соответственно местом приложения будущих государственных инвестиций, несмотря на сравнительно невысокую результативность научной деятельности в университетах.

Вместе с тем, по оценкам Минобрнауки России, удельный вес профессорско-преподавательского состава, осуществляющих научную деятельность как в официальном, так и в инициативном порядке без официального оформления, варьируется по профильным группам вузов в интервале 22–36 %, что позволяет рассматривать данную группу ППС в качестве потенциала штатных научных сотрудников вуза. На примере вузов, подведомственных Минобрнауки России, это означает, что при благоприятных условиях количество штатных исследователей может увеличиться как минимум на 48 тыс. чел.⁵, в рамках всей вузовской науки – на 78,5 тыс. чел. при общей численности ППС порядка 360 тыс. чел. Потенциал более чем 2-кратного увеличения штатной численности научных работников в масштабах всей вузовской науки по сравнению с текущим уровнем, возможно, вызовет дефицит преподавательского корпуса, транслирующего знания в аудиторию. В перспективе дифференциация вузовских работников на исследователей и лекторов будет неизбежной. При этом рекрутировать последних значительно проще, чем вырастить либо привлечь профессионального исследователя.

Оценка систематичности исследовательской деятельности в вузах. Необходимо подчеркнуть, что количество научных сотрудников в вузах определяется штатным расписанием организации. В государственных учреждениях штатное расписание утверждается организацией самостоятельно без согласия учредителя. При этом количество научных ставок, как правило, должно соответствовать получаемым доходам от научной деятельности. Например, в подведомственных Минобрнауки России вузах в 2010 г. доля средств, полученных от выполнения НИОКР, в общих доходах, по оценкам учредителя, составила около 15 %. Отсюда логично предположить, что и удельный вес научных работников в вузах должен находиться в окрестности данной величины. Однако число научных ставок не превышает 6 % в общем их количестве.

Агрегируя в общую модель сведения о соответствии структуры кадрового потенциала вуза структуре его доходов с выделением научной компоненты, а также информацию о характере заполнении научных ставок, представляется возможным перейти к количественной оценке степени систематичности (профессиональности) вузовской науки:

$$F = \frac{W}{K} \cdot \frac{S'}{S} \cdot 100\% \quad (1)$$

где F – степень систематичности вузовской науки; W – удельный вес научных ставок в общем количестве ставок в вузе согласно штатному расписанию; K – удельный вес доходов от научной деятельности вуза в общем объеме его доходов (в данной методике к доходам от научной

⁵ По данным на 2010 г., в вузах, подведомственных Минобрнауки России, общая численность профессорско-преподавательского состава достигала порядка 220 тыс. чел.

деятельности относятся также собственные средства вузов, расходуемые на исследования и разработки, объем государственного задания на НИР); S – общее количество научных ставок; S' – количество научных ставок, замещаемых на условиях совместительства. Следует отметить, что данная формула работает при условии $W \leq K$. В случае $W > K$ будет иметь «перекрестное субсидирование», когда доходы от образовательной и иной ненаучной деятельности вуза будут частично направляться на содержание научных подразделений, что может рассматриваться как позитивное явление, поскольку результаты научной деятельности, интегрированные в образовательный процесс, и студенты, интегрированные в финансируемую вузом научную деятельность, повышают конкурентоспособность образовательных услуг.

Необходимо также отметить, что представленная методика является работоспособной при сопоставимости в рентабельностях образовательной и научной деятельности. На сегодняшний день рентабельность научной деятельности вряд ли превосходит рентабельность образовательных услуг вуза. Дело в том, что основным источником заказов на НИР является государственный сектор, и при размещении заказов на выполнение НИР для государственных нужд первоначальные стоимости государственных контрактов проходят процедуру обоснования, в том числе с учетом трудоемкости, размера заработной платы, предполагаемого количества участников. Заказы от предпринимательского сектора для вузов высокой рентабельностью также не отличаются, поскольку бизнес умеет рационально использовать средства.

Возвращаясь к параметрам сети вузов, подведомственных Минобрнауки России, и учитывая, что $W/K \approx 0,4$ и $S'/S \approx 0,72$, получаем, что степень систематичности вузовской науки составляет 29 % (то есть на 2/3 вузовская наука реализуется в несистематическом режиме).

Приборная база научных исследований в вузах. Наряду с кадровым потенциалом существенное значение для перспективного развития научной деятельности в вузах имеет обеспеченность приборной базой, отвечающей современному мировому уровню. В настоящее время официальной статистикой сведения об исследовательском оборудовании учитываются в достаточно агрегированном разделе «машины и оборудование» (см. формулу статистического наблюдения «2-Наука»), из которого вычленив приборную базу не представляется возможным. В то же время в отношении государственных вузов учредителями издаются приказы об особо ценном движимом имуществе, в состав которого включается также исследовательское оборудование с указанием наименования, количества и балансовой стоимости. Необходимо отметить, что в свободном доступе, например, в информационно-справочной системе «Консультант Плюс», данные приказы не размещаются, что делает данный подход к оценке приборной базы вузов трудно реализуемым.

В последнее время приборная база научных исследований в государственных вузах была существенно обновлена, в том числе в рамках проектов по поддержке национальных исследовательских университетов, центров коллективного пользования научным оборудованием и

других объектов исследовательской и инновационной инфраструктуры, проектов по развитию инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации. Поставленное оборудование, преимущественно зарубежного производства, характеризуется относительно высокими затратами на его содержание, а также на расходные материалы для проведения исследований, которые внутри страны, как правило, не производятся. Кроме того, в целом не решена задача подготовки квалифицированных кадров для работы на приобретенном современном оборудовании. Вследствие указанных обстоятельств уровень загрузки научного оборудования остается недостаточно высоким. В целом, реализованные мероприятия по обновлению приборной базы в краткосрочном аспекте не привели к существенным позитивным сдвигам в результативности вузовской науки.

На фоне закрытости сведений о приборной базе научных исследований, имеющейся в вузах, относительная информационная прозрачность объектов научной инфраструктуры, размещенной и функционирующей в вузах, позволяет косвенным образом оценить состояние материально-технической базы вузовской науки.

Опираясь на данные мониторинга сети центров коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП), осуществляемого РИ-ЭПП в интересах Минобрнауки России, представляется возможным рассмотреть основные параметры ресурсного потенциала вузовской сети ЦКП, в том числе в контексте сравнительного анализа с объектами научной инфраструктуры академической науки и ряда ФГУП научного профиля (табл. 6). Следует отметить, что охваченная мониторингом выборка ЦКП вузовской, академической и отраслевой науки является неисчерпывающей, но вполне репрезентативной (например, на Интернет-сайте www.skr-rf.ru представлены основные сведения о 406 центрах).

Таблица 6. Основные параметры вузовской и академической сети ЦКП, охваченной мониторингом (данные на конец 2011 г.)

Наименование показателя	Вид базовой организации ЦКП		
	Учреждение гос. академии наук	Вуз	ФГУП
Количество ЦКП, ед.	77	182	10
Стоимость приборной базы, млн. руб.	13 716,91	13 264,03	1857,1
Средний возраст дорогостоящего оборудования (стоимостью свыше 1 млн. руб.), лет	6,37	4,1	12,78
Численность сотрудников ЦКП, чел.	3133	5090	740
Техновооруженность, млн. руб./чел.	4,4	2,6	2,51
Стоимость выполненных НИР, млн. руб.	3101,4	4070,1	232,15
Стоимость оказанных услуг внешним пользователям, млн. руб.	290,2	1276,7	210

Продолжение таблицы 6			
Уровень фактической загрузки дорогостоящего оборудования ЦКП (от расчетной загрузки), %	66,54	61,46	72,5
Уровень загрузки дорогостоящего оборудования ЦКП в интересах внешних пользователей (от фактической загрузки), %	22,47	29,71	23,15

Источник: рассчитано по данным мониторинга РИЭПП.

Анализ представленной в табл. 6 информации позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, являясь сопоставимыми по общей стоимости приборной базы оборудования группа 182 вузовских ЦКП и 77 академических ЦКП существенно различается по количеству занятого персонала (5090 чел. и 3133 чел. соответственно). В то же время средняя оснащенность приборной базой вузовских ЦКП в 2,5 раза уступает значению аналогичного параметра в ЦКП учреждений государственных академий наук и ФГУП. Данные обстоятельства приводят к тому, что по техновооруженности академические ЦКП на 70 % превосходят вузовские центры (4,4 млн. руб./чел. против 2,6 млн. руб./чел.), хотя средний возраст дорогостоящего оборудования в вузовских ЦКП выглядит предпочтительнее (4,1 года против 6,4 года).

Во-вторых, с точки зрения результативности функционирования рассматриваемые группы ЦКП существенно отличаются. Так, вузовские и академические ЦКП имеют примерно одинаковый уровень производительности (выработки на 1 сотрудника) – 1,05 млн. руб./чел. и 1,08 млн. руб./чел. соответственно, однако по уровню фондоотдачи более эффективными выглядят вузовские ЦКП (0,4 и 0,25 соответственно). С точки зрения общей загрузки оборудования, вузовские ЦКП уступают центрам в учреждениях государственных академий наук и ФГУП.

В-третьих, на фоне немногочисленных ЦКП, функционирующих в рамках ФГУП и косвенным образом представляющих отраслевую науку, обращает на себя внимание соотношение стоимостного объема выполненных НИР (для базовой организации и по заказам внешних пользователей) и объема оказанных услуг внешним пользователям. Так, для вузовских ЦКП данная пропорция составляет 76/24, для ЦКП в ФГУП – примерно 52/47, для группы академических ЦКП – 91/9. В целом, удельный вес объема оказанных внешним пользователям услуг в общем финансовом результате деятельности ЦКП вместе с уровнем загрузки приборной базы в интересах внешних пользователей свидетельствует о прикладной ориентированности центров.

Географически вузовская сеть ЦКП является наиболее разветвленной, а в перспективе, очевидно, выйдет на первое место по объему приборной базы научных исследований. В то же время вузовским ЦКП необходимо повышать как общий уровень загрузки приборной базы (хотя бы довести до уровня ЦКП в ФГУП – 72,5 %), так и загрузку в интересах внешних пользователей. Необходимо отметить, что по этому показате-

лю группа вузовских ЦКП превосходит даже ЦКП в ФГУП, которые, как можно было бы полагать, должны преуспеть в работе для внешних заказчиков. Данный вывод еще раз косвенно подтверждает тезис о том, что хотя вузовская наука (в данном случае – вузовская инфраструктура научных исследований) недостаточно результативна, однако по сравнению с другими секторами исследований и разработок она выглядит предпочтительнее.

В случае с ЦКП мы рассматривали в основном производимое серийно научное оборудование. В то же время значительное место в приборной базе научных исследований занимают уникальные стенды и установки, которые особенно важны для получения прорывных результатов мирового уровня.

Исторически сложилась практика передачи большей части уникальных стендов и установок научным учреждениям государственных академий наук и научным организациям, подведомственным государственным органам власти. Некоторые университеты (в том числе вузы со статусом НИУ, федеральные университеты) тоже имели и многие сохранили крупные объекты, относимые условно к категории уникальных (например, исследовательские реакторы), но в целом вузовский сектор является наименее обеспеченным уникальной приборной базой научных исследований.

Данный вывод подтверждают подведенные в 2011 г. итоги конкурсов 1–3 очереди по мероприятию 1.8 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы» в 2011 г., в соответствии с которыми были отобраны исследовательские проекты, предполагающие использование 113 уникальных стендов и установок. Из них 27 объектов, достаточно разнородных по своим характеристикам и степени использования, находятся в ведении вузов Минобрнауки России и Минсельхоза России (подробнее см. www.ckp-rg.ru). Как свидетельствуют результаты проведенного РИЭПП мониторинга, разнородность объектов выражается в их дисциплинарной принадлежности и функциональном назначении, широком диапазоне их стоимости (от 1 млн. руб. до 330 млн. руб.), возраста (от 1 до 46 лет), общем уровне загрузки (45–100 % от расчетного времени работы) и загрузки для внешних пользователей (12–100 % от фактического времени работы).

В целом, приборная база научных исследований в ряде вузов опережает возможности и потребности кадрового потенциала университетской науки. Это как будто бы негативное обстоятельство на сегодняшнем этапе, после многолетнего острого дефицита современного оборудования, следует признать вполне оправданным. В перспективе разрыв между качественным уровнем научного оборудования и степенью его использования должен все более и более сокращаться.

Вопрос о развитии объектов, относимых к категории уникальных, для вузовской науки требует отдельной проработки. Принципиальные решения заключаются в следующем: либо создавать в ведущих вузах собственные уникальные стенды и установки, либо усиливать научную

инфраструктуру, функционирующую в режиме коллективного пользования. Выбор того или иного варианта (включая смешанный) будет зависеть от научной активности самих вузов.

В принципе, уникальные научные приборы и оборудование мирового уровня вряд ли должны находиться в ведении вузов. В то же время принадлежность вузам оборудования, имеющего региональную, отраслевую и даже национальную уникальность, вполне обоснована. Тем не менее и эти уникальные стенды и установки должны быть результативно использованы.

В целом, развитие вузовской науки, в том числе поддержание и расширение ее кадрового состава, развитие приборной базы научных исследований, непосредственно связано с наличием у организаций устойчивого объема финансирования исследований и разработок за счет внешних и внутренних источников. Как правило, вузы очень неохотно расходуют собственные средства на исследования и разработки, предпочитая выступать в роли обычного исполнителя работ от заказчиков с внутреннего рынка НИОКР. Ниже будут рассмотрены и оценены современные возможности вузов по привлечению дополнительных объемов финансирования научной деятельности, а также представлены результаты анализа реализации таких возможностей.

Вузовская наука и рынки исследований и разработок

Наряду с такими традиционными показателями результативности вузовской науки, как публикационная, патентная активность, не менее важными являются финансовые показатели исследовательской деятельности в вузах. Следует отметить, что в настоящее время официальной статистикой не выделяется вклад вузовской науки в общее число публикаций российских исследователей, в том числе в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, а также удельный вес в общем количестве патентов. В условиях дефицита информации о значениях традиционных показателей результативности рассмотрим подробнее рыночные ниши для вузовской науки и ее финансовые достижения.

Внутренний рынок НИОКР, в котором участвуют вузы, условно разделяется на два сектора по виду источников финансирования: бюджетный сектор, в котором средства федерального и региональных бюджетов на исследования и разработки распределяются на условиях открытого конкурса, и предпринимательский сектор. Вместе с тем, выделенные сектора значительно отличаются по уровню своего развития и емкости.

Удельный вес вузов в бюджетном сегменте рынка НИОКР, в котором доминируют фундаментальные исследования, является достаточно существенным. Отчасти это обусловлено объемами государственного задания вузам на выполнение НИР, государственными программами и проектами, ориентированными исключительно либо преимущественно на вузы, а также узким кругом организаций-конкурентов, как правило,

представленным теми же государственными вузами и научными организациями, в том числе государственных академий наук, либо подведомственными федеральным органам исполнительной власти.

Предпринимательский сектор НИОКР, емкость которого в 2010 г. составила порядка 86 млрд. руб., для вузов характеризуется преимущественно низкими по стоимости разовыми научными работами (как правило, менее 1 млн. руб.), которые представляется достаточно затруднительным отнести к фундаментальным или прикладным научным исследованиям. Крупные научные проекты с участием вузов, инициированные предпринимательским сектором, не имеют широкого распространения.

Рассмотрим на примере сети вузов Минобрнауки России некоторые сдвиги в структуре финансирования их научной деятельности.

Так, в 2010 г. в структуре финансирования НИОКР вузов, подведомственных Минобрнауки России, объемы средств, привлеченных из бюджетного и предпринимательского секторов внутреннего рынка НИОКР, были сопоставимы (соответственно 16,5 млрд. руб. и 14,1 млрд. руб.). Таким образом, вузы Минобрнауки России освоили порядка 5 % общего объема бюджетного финансирования исследований и разработок, а также на 16,5 % обеспечивали годовые потребности бизнеса в НИР. Соответственно в среднем на вуз объем средств на НИОКР суммарно из бюджетного и предпринимательского сегмента составляет немногим менее 100 млн. руб. в год. Вместе с тем, вузы остаются значительно дифференцированными по объемам привлеченного финансирования НИОКР, и степень этой дифференциации является порядковой. Благодаря государственным программам развития вузовской науки в 2011 г. отмечается увеличение бюджетного финансирования научных исследований вузов Минобрнауки России, опередившее прирост объемов финансирования НИР от предпринимательского сектора (соответственно порядка 26 млрд. руб. и 17,1 млрд. руб.).

По сравнению с государственными вузами, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, активность частных (корпоративных) и муниципальных вузов на внутреннем рынке НИОКР весьма невысока.

Современный международный рынок НИОКР как совокупность механизмов фондовой поддержки инициативных проектов (например, Fulbright, DAAD и др.), распространяется в большей степени на индивидуальных исследователей и научные коллективы, а не на организации, в том числе вузы.

Международные исследовательские программы, предполагающие участие консорциумов организаций из разных стран, единичны и, прежде всего, ориентированы на организации, являющиеся резидентами финансирующих программы государств. Например, участие российских вузов на правах соисполнителей возможно в рамках 7-й Рамочной Программы Евросоюза. Однако, как показывает практика, вхождение российских организаций в проекты Программы затруднено, и объемы финансирования незначительны по сравнению с участием вузов в бюджетном

сегменте внутреннего рынка НИОКР. Ориентированные на вузы международные программы TEMPUS, ERASMUS научно-исследовательскую составляющую не содержат. Участие российских вузов в конкурсах на выполнение НИОКР в рамках государственных закупок иностранных государств затруднено.

В настоящее время успешная работа вузов на международном рынке НИОКР возможна при наличии зарубежного партнера (например, университета) и заказов со стороны крупных зарубежных компаний.

По информации за 2010 г., объем финансирования НИОКР вузов, подведомственных Минобрнауки России, в рамках международного сотрудничества составил немногим более 1 млрд. руб., в том числе порядка 370 млн. руб. – средства, поступившие по грантам (в среднем 0,5–1 млн. руб. на вуз), и около 670 млн. руб. – по контрактам (в среднем 1,5–2 млн. руб. на вуз). В 2011 г. общий финансовый результат международного сотрудничества вузов в сфере исследований и разработок сохранился практически неизменным, однако структура грантов и контрактов несколько изменилась: 330 млн. руб. и 735 млн. руб. соответственно.

В международном информационном пространстве российские вузы остаются малозаметными в связи с минимальным количеством публикаций на иностранных языках. Во многом это связано с незнанием профессорско-преподавательским составом иностранных языков на уровне, достаточном для подготовки статей в высокорейтинговые журналы, в том числе индексируемые в базе данных Web of Science.

Рынок интеллектуальной собственности и участие в нем вузов. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности вузов осуществляется посредством передачи их в уставный капитал хозяйственных обществ, образуемых в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ. Однако в настоящее время статистика о передаче исключительных или неисключительных прав на патенты в рамках заключенных соглашений, а также статистика о размерах лицензионных платежей не разрабатывается, что не позволяет в полной мере оценить востребованность результатов вузовской науки.

Ввиду отсутствия официальной статистической информации об общем количестве патентов, полученных и поддерживаемых вузами, а также их востребованности в виде заключенных лицензионных соглашений с указанием стоимостных характеристик, рассмотрим коммерциализацию результатов университетской науки на примере вузов, подведомственных Минобрнауки России.

В 2010 г. вузами Минобрнауки России было подано порядка 8000 заявок на выдачу патентов, что составляет около 20 % в общем объеме поданных заявок российскими заявителями. В общем объеме действующих патентов (около 260 тыс. единиц), по данным на 2010 г., поддерживаемые вузами Минобрнауки России 11 тыс. единиц патентов составили порядка 4%. По сравнению с 2010 г. в 2011 г. число поддерживаемых вузами патентов увеличилось с 11 345 ед. до 11 822 ед.; число заявок на объекты промышленной собственности сохранилось на достигнутом уровне (7683 заявки в 2010 г., 7610 заявок в 2011 г.).

Что касается востребованности результатов вузовской науки, то в основном лицензионные договора на право использования объектами интеллектуальной собственности вузов заключаются с российскими организациями. В частности, в 2010 г. в отношении патентов вузов, подведомственных Минобрнауки России, было заключено порядка 500 лицензионных соглашений, а в 2011 г. – 1454 соглашения. Заинтересованность в запатентованных результатах вузов, подведомственных Минобрнауки России, со стороны зарубежных организаций остается минимальной: в 2010 г. заключено 8 лицензионных соглашений, в 2011 г. – 16 соглашений. Финансовые параметры соглашений не раскрываются. На этом фоне резко контрастирует объем премий, наград и почетных дипломов, исчисляемых на уровне 32 тысяч единиц (в среднем, ежегодно около 100 ед. на вуз).

По данным [3, 4], в 2011 г. число хозяйственных организаций, образованных вузами, составило 1453 ед., увеличившись на 639 ед. по сравнению с 2010 г. Следует обратить внимание, что количество заключенных лицензионных соглашений тесно коррелирует с числом образованных хозяйственных обществ, что свидетельствует о низком спросе на вузовские патенты со стороны организаций, не аффилированных с вузами. Вместе с тем, высокая динамика создания хозяйственных обществ пока не подкрепляется очевидными результатами их функционирования.

В целом, федеральная инициатива по предоставлению вузам возможности коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности посредством передачи их в уставный капитал создаваемых хозяйственных обществ пока себя не оправдала, поскольку подавляющее большинство вузов не может предъявить конкурентоспособные результаты на открытом рынке.

Результативность вузовской науки: ретроспективный анализ финансовых показателей.

Подытоживая анализ вузовского сектора науки, рассмотрим представленную в табл. 7 динамику значений финансовых показателей научной деятельности российских вузов, которая позволяет сделать следующие выводы.

Таблица 7. Основные финансовые параметры вузовской науки

Год	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Внутренние затраты на исследования и разработки в секторе высшего профессионального образования, млрд. руб. (1995 г. – трлн. руб.)	0,66	3,49	13,34	17,64	23,47	28,87	34,64	43,71
Удельный вес вузовской науки в общих затратах на исследования и разработки, %	5,41	4,55	5,78	6,11	6,33	6,70	7,13	8,35

Продолжение таблицы 7								
Выработка на 1 занятого исследованиями и разработками в вузовской науке, тыс. руб. (1995 г. – млн. руб.)	12,63	85,55	306,62	396,63	478,44	606,55	714,30	820,30
Примерная расчетная среднемесячная заработная плата занятого исследованиями и разработками в вузовской науке, тыс. руб. (1995 г. – млн. руб.)	0,53	3,56	12,78	16,53	19,94	25,27	29,76	34,18
Средства вузов, израсходованные на исследования и разработки, млн. руб. (1995 г. – млрд. руб.)	16,00	58,10	181,20	592,10	890,00	518,10	327,20	508,20
Удельный вес средств вузов, израсходованных на исследования и разработки, в общих затратах на исследования и разработки, %	0,13	0,08	0,08	0,21	0,24	0,12	0,07	0,10
Удельный вес средств вузов, израсходованных на исследования и разработки, в общих затратах на исследования и разработки в секторе высшего образования, %	2,43	1,67	1,36	3,36	3,79	1,79	0,94	1,16

Источник: рассчитано по данным [1]

Во-первых, по общему объему средств на исследования и разработки, осваиваемому вузовской наукой, в 2010 г. она немногим превысила объем финансирования программы фундаментальных исследований РАН и ее региональных отделений (43,71 млрд. руб. и 42,39 млрд. руб. соответственно). При этом следует отметить, что по сравнению с финансированием РАН рассматриваемые деньги вузовской науки не имеют статус зарезервированных, за исключением средств учредителей, направляемых в государственные (муниципальные) вузы для выполнения тематического плана НИР (с 2012 г. – государственного задания на НИР), удельный вес которых достигает, по предварительным оценкам, 10 %. Значительная часть финансирования вузовской науки была привлечена из внутреннего и внешнего рынка исследований и разработок, в том числе из системы государственных закупок.

Во-вторых, сопоставление удельного веса исследователей вузовской науки в общем их количестве (табл. 4) и удельного веса затрат на исследования и разработки, «отрабатываемые» вузовской наукой (табл. 7), позволяет установить их синхронную положительную динамику. Вместе с тем, на протяжении рассматриваемого временного периода для вузовской науки значение структурного параметра относительно исследователей устойчиво превышает на 2 процентных пункта значение структурного параметра для объемов финансирования (например, в 2010 г. соответственно 10,5 % и 8,35 %). Если сопоставлять удельный вес вузовской науки в общей численности занятых в секторе исследований и разработок и структурный параметр по объему финансирования (в 2010 г.

соответственно 7,2 % и 8,35 %), то в этом случае производительность вузовского сегмента оценивается несколько выше среднего уровня по всей российской науке.

В-третьих, в продолжение вопроса о производительности в науке необходимо отметить достаточно высокий уровень выработки на одного занятого в вузовской науке, определяемый как отношение объемов финансирования научных исследований в вузах к общей численности занятых исследованиями и разработками, не ограничиваясь только исследователями. В 2010 г. удельная выработка в вузовской науке составила 127 % от уровня производительности труда в среднем по экономике страны и определила вполне приемлемую заработную плату (в 2010 году 34,2 тыс. руб.). Расчетный уровень заработной платы определялся исходя из того, что в объеме средств по исследовательским проектам фонд оплаты труда составляет не менее 50 % при умеренных накладных расходах организации (порядка 20 %).

В-четвертых, усиление участия вузовской науки в выполнении исследований для внешних заказчиков и сохраняющаяся продолжительное время минимальная исследовательская активность, финансируемая за счет собственных средств вузов (менее 1 % в общих затратах на исследования и разработки), свидетельствует о том, что вузовская наука все еще находится на этапе накопления компетенций, наращивания эффекта масштаба. Можно сказать, что благодаря в основном государственной поддержке университетская наука переживает экстенсивный рост, пока не перешедший в качественные изменения, которые должны выразиться в том числе и в повышении результативности научной деятельности вузов.

Усиливающийся экстенсивный рост вузовского сектора науки по основным социально-экономическим показателям в определенный период должен сопровождаться качественным усилением. Когда и в какой форме это может произойти? Ответ на данный вопрос будем искать в программах долгосрочного развития самих вузов и официальных документах.

Стратегическое позиционирование вузовской науки: инсайдерское видение и государственная позиция

На протяжении всего постсоветского периода вузовское сообщество так и не смогло сформулировать цели своего развития и университетской науки в частности. Доминирование государственных вузов, ректоры которых являются государственными служащими, отчасти объясняет данную неспособность или невозможность формулирования и отстаивания инициатив в области стратегического развития университетов. В то же время негосударственные вузы, корпоративные университеты не могут взять на себя эту функцию, поскольку для них данные вопросы еще менее актуальны, чем для государственных вузов. Объединения российских университетов, которые потенциально призваны артикулировать

общие цели и задачи стратегического развития, остаются недостаточно активными. Долговременное отсутствие инициатив «снизу» не оставляет выбора, кроме как реформирование «сверху».

Одной из первых попыток, инициированных государством, по формированию стратегий развития вузов, в том числе их научной деятельности, стали конкурсы программ долгосрочного развития вузов, проведенные в 2009–2010 гг. на право получения статуса «национальный исследовательский университет». Изначально структура документа была задана с максимальным приближением к формату федеральных целевых программ. Полагая, что именно в этих программах и содержится инсайдерское видение перспектив развития вузовской науки в лучших университетах России, рассмотрим эти документы на предмет содержательности разделов, посвященных научной деятельности, а также амбициозности значений целевых индикаторов, иллюстрирующих ее результативность.

В целом, содержание программ развития НИУ в части научно-исследовательской деятельности включает стандартные мероприятия, которые должен осуществлять по умолчанию любой современный вуз для повышения исследовательской активности, а также специфические меры, обусловленные отраслевой принадлежностью вуза, системой взаимодействий со сложившейся сетью партнеров и другими обстоятельствами. В то же время стратегии развития вузовской науки в рамках дисциплинарных направлений определить не представляется возможным.

Относительно типового перечня показателей, характеризующих результативность научно-инновационной деятельности 27 НИУ, прошедших конкурсный отбор, необходимо отметить их общую малосодержательность и пригодность скорее для целей отчетности о достижении запланированных значений, чем для идентификации реальных сдвигов в научной деятельности вуза (табл. 8).

Таблица 8. Характеристика показателей научно-инновационной деятельности НИУ

№	Показатель	Характеристика
1	Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, РИНЦ), в расчете на одного НПР, ед.	Показатель не информативен. Рассматривая публикации, индексируемые в совершенно различных системах, размывается их качественный уровень, что позволяет обеспечить относительно легкую достижимость заданного значения показателя (в том числе благодаря наличию у НИУ собственных журналов, индексируемых РИНЦ). Целесообразно выделять в отдельную категорию публикации в журналах, индексируемые в Web of Science не только в удельном, но и в абсолютном выражении.

Продолжение таблицы 8		
2	Доля доходов от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ, %	Показатель информативен (при определении его минимальных значений), является одним из критериев отнесения вуза к числу НИУ, иллюстрирует востребованность и конкурентоспособность научного потенциала вуза.
3	Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ, %	Показатель не информативен. Привязка доходов НИУ к расходам федерального бюджета на НИОКР, выполненных НИУ, не обосновывается. Содержательное назначение показателя размыто.
4	Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ, ед.	Показатель не информативен. Прикладная значимость и востребованность объектов интеллектуальной собственности НИУ не отражается. Плановые значения показателя легко достижимы.
5	Доля ОКР по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ, %	Показатель не информативен. Содержательная нагрузка показателя не раскрывает результативность вузовской науки. Значение показателя легко подвергается изменению. Более того, ОКР не могут быть признаны более важными, чем фундаментальные исследования.
6	Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, ед.	Показатель не информативен. Не учитывается потенциал лабораторий и их достаточность для НИУ. Не определены критерии высокотехнологичного оборудования, а также достаточной оснащенности оборудованием. Значение показателя легкодостижимо.

Единственное исключение составляет такой показатель, как доля доходов от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ. В программах развития вузов ценность данного показателя занижена, поскольку он не является приоритетным при определении и подтверждении статуса НИУ. С одной стороны, определенное минимальное значение данного параметра (например, 25 %) может выступить квалификационным барьером, преодоление которого позволяет вузу считаться исследовательским. Кроме того, чем выше значение данного показателя, тем больше внимания необходимо уделять вузовскому менеджменту к развитию науки. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., являясь юридическим инструментом для финансирования программ развития НИУ, предусматривает целевое значение для показателя на момент окончания Про-

граммы на уровне 28 %. В табл. 9 приведены плановые значения показателя по всем НИУ к 2013 году, анализ которых позволяет сделать следующие выводы.

Таблица 9. Значения удельного веса доходов от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ (в 2013 году, по данным программ развития НИУ)

Наименование НИУ	Доля доходов от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих доходах НИУ, %
Белгородский государственный университет	26,0
Иркутский государственный технический университет	9,6
Казанский государственный технический университет им. А. Н.Туполева	32,0
Казанский государственный технологический университет	43,1
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева	11,3
Московский авиационный институт	17,0
Московский государственный строительный университет (МГСУ)	15,0
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана	34,0
Московский физико-технический институт	31,0
Московский энергетический институт	33,0
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»	-*
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	25,0
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»	37,9
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»	39,0
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского	15,0
Новосибирский государственный университет	22,0
Пермский государственный университет	20,7
Пермский национальный исследовательский политехнический университет	39,0
Российский государственный медицинский университет	10,4
Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина	24,4
Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королева	34,0
Санкт-Петербургский академический университет – научно-образовательный центр нанотехнологий РАН	36,5
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. Плеханова	30,0
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет	13,3
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики	26,0
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского	18,0
Томский государственный университет	28,0
Томский политехнический университет	23,0
Южно-Уральский государственный университет	6,0

* Программа развития НИУ не включает рассматриваемый показатель

Во-первых, сравнительно высокие значения показателя (свыше 25 %) позволяют формально сделать вывод о том, что наука во многих НИУ должна переживать период расцвета, а сами НИУ – являться лидерами в профильных научных направлениях, чего в реальности не наблюдается. Даже НИУ «Высшая школа экономики», известный своими успехами в получении государственных заказов на выполнение НИР, устанавливает менее амбициозные значения показателя, чем, скажем, МИФИ, МИЭТ или Казанский государственный технологический университет.

Во-вторых, для ряда НИУ весьма низкие плановые значения показателя просто не соответствуют их исследовательскому статусу (например, Южно-Уральский государственный университет, Иркутский государственный технический университет). В то же время данный вывод может быть признан некорректным, если абсолютный размер доходов от НИОКР достаточно внушителен, либо удельный вес рабочего времени научно-педагогических работников, затраченного на исследования и разработки, в общем фонде рабочего времени составляет не менее 50 %. Следует отметить, что именно структура рабочего времени является определяющей для американских университетов, на основании которой признается его образовательный, либо исследовательский профиль. Более того, удельный вес «исследовательского» фонда рабочего времени, как правило, указывается в контрактах профессорско-преподавательского состава в университетах США.

В области составления и утверждения программ развития от НИУ не отстали и авангардные университеты России: МГУ и СПбГУ (хотя именно они логичным образом должны были стать пионерами в этом процессе). Их программы развития были практически одновременно утверждены распоряжениями Правительства Российской Федерации 27 сентября 2010 г. № 1617-р и от 7 октября 2010 г. № 1696-р соответственно. Некоторые индикаторы развития науки в МГУ и СПбГУ и их значения представлены в табл. 10.

Таблица 10. Индикаторы развития науки в МГУ и СПбГУ

Год	Общая численность научно-педагогических работников, тыс.чел.		Доля доходов, получаемых за счет выполнения НИОКР в общем объеме доходов, %		Общая численность студентов, аспирантов, докторантов, соискателей, обучающихся за счет средств фед. бюджета с полным возмещением затрат, тыс.чел. (МГУ)*	Количество научных публикаций научно-педагогических работников в журналах списка Web of Science, тыс.ед. (СПбГУ)*
	МГУ	СПбГУ	МГУ	СПбГУ		
2010	18,0	4,90	11,0	11,0	40,0	1,00
2011	19,6	4,90	11,4	13,0	43,0	1,25
2012	20,4	5,10	12,8	13,0	45,0	1,40
2013	21,4	5,20	14,7	14,0	47,0	1,55
2014	22,2	5,30	17,1	16,0	48,0	1,70
2015	23,0	5,40	20,0	18,0	50,0	1,80
2016	24,6	5,42	22,9	20,0	56,0	1,90

Продолжение таблицы 10						
2017	25,4	5,44	24,8	22,0	59,0	2,00
2018	26,4	5,46	28,8	25,0	63,0	2,05
2019	27,2	5,48	33,8	28,0	67,0	2,10
2020	28,0	5,50	40,0	30,0	70,0	2,15

* Значения показателей имеются только в программе развития одного из университетов

Источник: составлено на основе Программ развития МГУ и СПбГУ

Информация табл. 10, характеризующая отдельные аспекты перспективного облика науки в МГУ и СПбГУ, позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, закладываемая в МГУ и СПбГУ динамика увеличения общей численности научно-педагогических работников (на 55,6 % и 12,5 % соответственно к 2020 г. по сравнению с 2010 г.) резко контрастирует с масштабами увеличения удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах вузов (соответственно в 3,6 раза и 2,7 раза за аналогичный период). По данным федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ в 2012 г. объем бюджетного финансирования МГУ составил 12,28 млрд. руб. Соответственно абсолютный размер доходов МГУ от НИОКР должен быть не менее 1,7 млрд. руб., или в удельном выражении 81 тыс. руб. на 1 научно-педагогического работника. Расчетные значения аналогичных показателей для СПбГУ должны составить соответственно не менее 1,34 млрд. руб. и 263 тыс. руб./чел. (при финансировании из федерального бюджета в размере 9 млрд. руб., не включая бюджетные инвестиции).

Для сравнения, по России в целом отношение объема затрат на исследования и разработки к сумме занятых в высшем образовании и секторе исследований и разработок в 2010 г. составило 316 тыс. руб./чел. На этом фоне полученная для МГУ плановая оценка удельного размера доходов от НИОКР в расчете на 1 научно-педагогического работника выглядит существенно заниженной. Таким образом, соотношение кадрового потенциала и объемов финансирования, в том числе ожидаемого от научной деятельности, показывает, что для МГУ удельный вес доходов от НИОКР необходимо увеличивать не менее чем в 3 раза для достижения среднего уровня по стране. Данный вывод позволяет определить дополнительный показатель к индикатору «Доля доходов, получаемых за счет выполнения НИОКР в общем объеме доходов».

Во-вторых, исходя из программ развития университетов, научная специализация СПбГУ более ярко представлена, чем МГУ. Ожидается, что в СПбГУ публикационная активность научно-педагогических работников в элитных мировых журналах должна увеличиться в 2 раза (с 0,2 публ./чел. в 2010 г. до 0,4 публ./чел. к 2020 г.). В программе развития МГУ данный показатель вообще отсутствует, однако планируется 75%-ный прирост бюджетных мест для обучающихся (видимо, за счет увеличения государственного задания).

В целом, сочетание образовательной и научной деятельности является одним из ключевых вопросов для современных университетов. Если определить минимальный уровень развития науки в вузе еще как-то возможно, то оценить достаточность (избыточность) науки вряд ли имеет смысл. Науки как деятельности по получению новых знаний, не может быть слишком много – она может быть ограничена только имеющимися у организации ресурсами, возможностями и востребованностью результатов. Следует отметить, что востребованность не является таким уж серьезным фактором при принятии решения об усилении либо ослаблении исследовательской активности. Не исключено, что практическая значимость результатов может никогда не наступить не только в силу низкого качества научных результатов, но и по причине экономического отторжения любых новых знаний. Однако это не является основанием имитации научной деятельности либо и вовсе отказа от интеллектуального развития. Правда, в таких неблагоприятных условиях на первый план выходит вопрос о том, за чей счет будет осуществляться интеллектуальное развитие и повышение качества научных результатов.

Наряду с доходами от выполнения научных работ для внешних заказчиков большое значение имеют собственные средства вуза. В настоящее время, пожалуй, единственным надежным источником собственных средств вуза для финансирования научных исследований являются поступления от реализации на коммерческой основе образовательных программ. Вложение в науку собственных средств отчасти будет гарантировать от имитации научной деятельности и способствовать рациональному их использованию, вовлечению в научную деятельность студентов. Учитывая изложенное, в стоимость образовательных услуг университета следует закладывать исследовательскую составляющую⁶. Исходя из наблюдений, можно сказать, что темп прироста расходов на исследования и разработки у вузов, стремящихся быть лидерами в своей области, в отсутствие искусственного сдерживания будет превосходить темп прироста доходов университетов (университетское приложение закона Вагнера).

Обзор инсайдерского видения перспектив развития науки в государственных вузах, проведенный на основе ряда программ долгосрочного развития университетов, показывает следующее.

Во-первых, вузовская наука не рассматривается как «высшая лига» в секторе исследований и разработок, генерирующая прорывные результаты в науке и технике. Претензии вузов на лидерство в научно-технологическом комплексе пока не имеют под собой оснований. Специализация вузов на прикладных и фундаментальных научных исследованиях достаточно размыта, и, скорее всего, перевес фундаментальных исследований выглядит оправданным. Специализация на прикладных исследованиях, проведении опытно конструкторских работ предполагает наличие материально-технической базы (например, опытных заводов), сопоставимой по уровню

⁶ Аналогом данного подхода является система тарифообразования в коммунальном комплексе, когда в тарифе на коммунальный ресурс предусматривается инвестиционная компонента для модернизации производства.

с ведущими производственными предприятиями. С экономической точки зрения, для подавляющего большинства вузов такие инвестиции вряд ли будут возможны и оправданны.

Во-вторых, стремление вузов коммерциализировать научную деятельность в виде доходов от НИОКР и доходов от использования охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности является избыточным. Следует также отметить, что в программах развития отдельно не рассматриваются собственные расходы вузов на научные исследования.

В-третьих, не находит своего решения проблема сочетания образовательной и научной деятельности с переводом последней на профессиональную систематическую основу. Перспективный облик вузовской науки с возможно усиленным научным сегментом поставит под сомнение автономию научных учреждений государственных академий наук и поднимает вопрос о передаче их вузам. Таким образом, современная вузовская система может выглядеть как симбиоз сегодняшних вузов и научных учреждений государственных академий наук.

В-четвертых, сохраняется несоответствие административного подчинения государственных вузов их научному профилю, когда функции учредителя осуществляет федеральный орган исполнительной власти, не имеющий отношения к вопросам отрасли, в которой специализируется вуз. В этой связи подведомственность более половины государственных вузов Минобрнауки России является предметом для пересмотра, с возможным переподчинением вузов отраслевым федеральным, либо региональным органам исполнительной власти.

Учитывая специфику вузовской науки, ее близость с образовательной деятельностью, представляется возможным сформулировать стратегическую цель ее развития. По нашему мнению, стратегической целью вузовской науки является расширение масштабов научной деятельности до уровня, сопоставимого по значениям основных экономических показателей с образовательной деятельностью, раскрытие научного потенциала талантливой молодежи и достижение результативности, предполагающей устойчивое получение научных результатов, в том числе научных результатов, востребованных национальной экономикой и соответствующих мировому уровню.

Соответственно, для реализации стратегической цели предполагается решение следующих задач:

- 1) развитие кадрового потенциала научных подразделений и научно-технических организаций при вузах;
- 2) развитие материально-технической базы, поддержание ее в достаточном объеме и на современном уровне;
- 3) обеспечение достаточного и стабильного финансирования научной деятельности посредством сочетания собственных и привлекаемых средств;
- 4) усиление взаимодействий с корпоративным сектором и системой государственного (муниципального) управления;
- 5) усиление интеграции вуза в мировую науку.

Следует отметить, что обозначенные задачи во многом известны, однако на практике трудно выполнимы. Реализация же данных задач иллюстрирует идеальную схему функционирования не только вузовской науки, но и любой научной организации.

Установленные для российских вузов задачи вхождения в верхнюю часть мировых рейтингов, повышение публикационной активности в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, вместе с обязательствами государственной социальной политики довести к 2018 г. среднюю заработную плату преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 % от средней заработной платы в соответствующем регионе составляют текущий вектор государственной стратегии развития вузовской науки и закладывают качественные изменения в вузовской науке.

Совмещение государственного видения университетской науки и вузовских предпочтений позволяет рассчитывать на достижение данных показателей, хотя даже их невыполнение не станет для вузов каким-либо поражением. Важно подчеркнуть, что достижению показателей должно аккомпанировать новое качество научной жизни в вузах, инициируемое, поддерживаемое и развиваемое самими университетами.

Литература

1. Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат. М., 2011.
2. Индикаторы науки: 2012: Стат. сб. М.: Нац. иссл. ун-т «Высшая школа экономики», 2012.
3. Научный потенциал вузов и научных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации. 2011 / Под ред. В. В. Качака. СПб.: СПбГЭТУ, 2012.
4. Научный потенциал вузов и научных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации. 2010 / Под ред. В. В. Качака. СПб.: СПбГЭТУ, 2011.
5. Информационно-статистические материалы «Развитие научных организаций, входящих в государственный сектор экономики». М.: ЦИСН, 2012.